

Université
de Montréal

SYNTHÈSE

Rencontre Santé Numérique

Informatisation et tableaux de bord –
Continuum de soins et services en
cancérologie au CISSS de Laval

Dre Marie-Andrée Fortin, Centre intégré
de cancérologie de Laval

23 mai 2023

L'ACTIVITÉ EN BREF

Depuis 2013, le Centre intégré de cancérologie de Laval a procédé à l'informatisation de tous les processus clés avec une approche novatrice.

Lors de ce webinaire, Dre Marie-Andrée Fortin a présenté un survol de l'informatisation clinique, ainsi que de la valorisation des données rendue possible jusqu'à la création d'un tableau de bord pour suivre le continuum de soins et services en cancérologie. Les principaux défis et facteurs de succès de cette transformation ont été partagés. Prof. Aude Motulsky a commenté et animé la période d'échanges.

LES RENCONTRES

SANTÉ NUMÉRIQUE

Informatisation et tableau de bord du continuum
en cancérologie : le cas du CISSSL

Dre Marie-Andrée Fortin
Directrice de la cancérologie et
chef du service de radio-oncologie
CISSS de Laval.

CONSORTIUM
SANTÉ
NUMÉRIQUE

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION

01

Déploiement d'un système d'information clinique spécialisé dès l'ouverture-MosaiQ

Du papier à l'informatisation

02

Qualité et disponibilité de l'information

Intégration complète et standardisation des processus cliniques et administratifs

Standardisation des plans de soins interdisciplinaires-Trajectoires en fonction du type de cancer et de traitements (465 HO et 189 RO)

Utilisation de l'information au quotidien pour améliorer la pratique clinique, la qualité, l'accessibilité, la sécurité et la performance

03

Mise en place des guichets d'investigation rapide Pro

Assurer la coordination des activités menant au diagnostic
Diminuer le délai entre le moment du premier symptôme et l'obtention du diagnostic

Assurer la pertinence des examens réalisés

Référence au bon intervenant en temps opportun

Surveillance systématique des délais pour chaque patient tout au long de la trajectoire de soins

04

Éléments attendus

Point de chute unique

Personnel dédié

Triage, priorisation, coordination

Algorithmes d'investigation

Base de données pour le suivi des cibles d'accès

Mécanismes de communication avec les médecins référents

Enseignement et soutien du patient et de ses proches durant l'investigation

Gouvernance

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

1

Gouvernance clinique collaborative / leadership clinique et co-gestion

2

Culture d'excellence / mesure, transparence, innovation

3

Contexte organisationnel favorable / mobilisation des équipes, ressources dédiées

LES DÉFIS

Défi 1	Défi 2
Le manque de ressources Technicien.ne de l'information	Savoir saisir les opportunités de financement

EN CHIFFRES

3 %
professeur.e.s
chercheur.e.s

82
participant.e.s

6 %
étudiant.e.s

91 %
professionnel.le.s

**NOUS REMERCIONS NOTRE
PARTENAIRE D'ÉVÉNEMENT**

ANNEXE

COMPOSITION DU COMITÉ ORGANISATEUR

Julie Hussin, Professeure sous octroi agrégée, département de médecine, Université de Montréal, cheffe du groupe MHI-OMICS, Institut de Cardiologie de Montréal

Éva Lacroix, Chargée de projets, communication, Consortium Santé Numérique, UdeM

Aude Motulsky, Professeure agrégée, École de santé publique - Département de gestion, d'évaluation et de politique de santé

Pablo Valdes Donoso, Professeur adjoint, département de sciences cliniques, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal

Guy Wolf, Professeur agrégé, département de mathématiques et de statistiques, Université de Montréal

